

KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARIDA INSAYDERLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH MASALALARI

Hamroyev Ulug'bek Rustamovich

Bojxona qo'mitasi Bojxona instituti dotsenti, t.f.f.d., (PhD)

E-mail: uzbekiston@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17722499>

Bugungi kunda korporativ axborot tizimlarida saqlanayotgan axborotlarning yaxlitligini, maxfiyligini, vakolatga ega bo'lgan foydalanuvchilar tomonidan ularga murojaat qilish imkoniyatini ta'minlash axborot xavfsizligining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Tashkilot korporativ axborot tarmog'ida ichki tahdidlar sinflari va ularning turlarini keltirib chiqaruvchi, hamda axborot aktivlariga ruxsat etilmagan kirishlarni amalga oshiruvchi insayderlarning turli xil portretlari mavjuddir.

«Insayder» kim va ular qanday bo'ladilar?

Axborot yo'qotilishi bilan bog'liq mojaroda asosiy ishtirok etuvchi qahramon, ya'ni aniq bir inson hisoblanadi.

Beparvo insayder - ichki qoidabuzarlikni eng keng tarqalgan turini keltirib chiqaruvchi shaxsdir. Odatda, quyi tartib xizmatchilari, ko'pincha juda e'tiborsiz xodimlar obraziga mos keladi. Maxfiy axborotga nisbatan uning qoidabuzarligi asossiz xususiyatga ega bo'ladi va aniq bir maqsadga, g'arazli niyat, manfaatlarga ega bo'lmaydi.

Hiylagar insayder - hozirda «IT-xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi» deb tanilgan, sobiq-xaker **Kevin Mitnik** o'z kitobida masalan, «vijdonli» kotiba, «yaxshi bo'lishini istagan edim, ammo har doimgidek bo'lib chiqdi» qabilida harakat qilib, yovuz niyatli inson iltimosiga ko'ra «ishonchli bo'lishi» uchun maxfiy axborotli pochta xabarini ochiq pochta qutisida jo'natganini takrorlashi mumkinligini ko'rsatadi deb e'tirof etadi. Bunday mojaroning ssenariysi ofisga mavjud filial direktori nomidan qo'ng'iroq bo'lib, u juda ishonchli va ochiqchasiga o'zini tanishtiradi, filial tarmog'iga pochmani yetkazib berishning iloji yo'qligi bilan bog'liq muammoni juda ishonarli tarzda tushuntiradi va qaerdadir ommaviy pochta xizmatidagi uning shaxsiy qutisiga ba'zi axborotlarni yuborishni so'rab aldov usuli ishlatish tushuniladi.

Xafa bo'lgan insayderlar - ular o'z harakatlari bilan o'zlari ishlayotgan tashkilotga zarar keltirayotganliklarini anglab yetadilar. Ko'pincha tashkilotda uning rolini yetarlicha baholamasliklari - moddiy rag'batlantirish miqdori yetarli emasligi, korporativ ierarxiyasida nomunosib o'rin egallashi, ma'naviy motivatsiya elementlarining yo'qligi sababli, hamda xafa bo'lishi tufayli shunday xulqiy motivlarni namoyon qiladi.

Sodiq bo'lmagan insayderlar - bu o'z ish joyini o'zgartirishga qaror qilgan yoki o'z biznesini ochishga qaror qilgan xodimlar. Ichki xavf to'g'risida gapirilganda tashkilot rahbarlari birinchi navbatda, aynan ular haqida ko'proq o'ylaydilar.

Pul ishlovchi insayderlar - «Pul ishlovchi» qoidabuzarlar, bular maqsadlarini axborot o'g'irlash buyurtmachisi belgilaydigan xodim. Bunday holatda insayderlar o'z harakatlarini iloji boricha, ishonchli yashirishga harakat qiladilar (hech bo'lmaganda muvaffaqiyatli o'g'irlashgacha), biroq ularning motivatsiyalari baribir, farq qiladi.

Kiritilgan insayderlar - bular tashkilotning tizimli administratoriga boshqa ishga o'tish to'g'risidagi juda qiziqarli taklif tushadi. Puli ko'p, ajoyib ijtimoiy paket, erkin ish grafigi. Voz

kechish mumkin emas. Yoki ushbu mutaxassis tizim administratoriga almashuv sifatida taklif etilmoqda. Birinchisi ishni topshirar ekan, ikkinchisi tezlikda maxfiy axborotlardan foydalanish imkoniga ega bo'ladi va uni buyurtmachiga yetkazadi. Shundan so'ng agentlik va mutaxassisning izlari yo'qoladi - ular shunchaki yo'qoladilar. Tashkilot korporativ sirlarsiz, tizim administratori esa ishsiz qoladilar.

O'z xodimlariga ishonch va ulardan himoyalanih o'rtasida to'g'ri muvozanatni aniqlash tashkilotlar uchun juda qiyin bo'ladi.

Insayderlar harakatlarini qanday qilib, oldini olish va yo'l qo'yimaslik mumkin?

Hozirgi kunda konfedensial bo'lgan axborotni korporativ tarmoq tashqarisiga tarqalib ketishini oldini olish, ichki xavflardan himoyalanih borasida **Information protection and control (IPC)** – konfedensial ma'lumotlarni himoyalash texnologiyasi foydalanilmoqda.

IPC atamasi o'zida ikkita asosiy texnologiyalarni mujassamlashtirgan: axborot tashuvchilarni tarmoqning har bir nuqtasida shifrlash va **DATA LOSS PREVENTION (DLP)** texnologiyasi yordamida texnik kanallarni ma'lumot oqib ketishini nazoratga olish. Tarmoqga kirishni, ilovalar va ma'lumotlardan foydalanishni nazoratga olish, ya'ni buni IPC tizimining uchinchi texnologiyasi ham desa bo'ladi.

Bunda IPC texnologiyasi nafaqat ma'lumotlarni texnik oqib ketishidan himoyalaydi, ya'ni insayderlardan, balki foydalanuvchilarni ruxsatsiz tarmoqqa, ma'lumotlarga, ilovalarga va shunday holatlardaki qachon bevosita ma'lumot tashuvchi vosita uchinchi shaxsning qo'lga tushib qolishini oldini oladi. Bu ma'lumotlarni insayder yoki ma'lumotlardan foydalanishga huquqiy ruxsati bo'lmagan foydalanuvchilarni bevosita ma'lumotlar saqlanayotgan vositadan axborot oqib ketishini oldini oladi. Misol uchun, insayder shaxsiy kompyuterdan qattiq diskni olsa, u holda insayder undan foydalanish huquqiga ega bo'lmaydi. Bu konfidensial bo'lgan ma'lumotlarni ommaga tarqalib ketishi, hatto o'g'rilik yoki texnik vositalarni sug'urib olish hollarida ham yordam beradi.

Bundan tashqari quyidagi amaliy maslahatlarni qo'llash tashkilotlarga ma'lumotlarni o'g'irlashning, axborot yo'qotilish xavfini kamaytirish, hamda insayderlarning noqonuniy hatti-harakatlarini oldini olishda ham imkon beradi:

- Insayderlardan himoyalanih birinchi chizig'i - bu tashkilot xodimlarining axborot xavfsizligi bo'yicha ichki va tashqi tahdidlarning umumiy modeli to'g'risida tasavvurga ega ekanligi;

- kundalik mumkin bo'lgan xavflar va zaifliklarni aniqlash, ya'ni tashkilot uchun xavf modelini yaratish kerak;

- boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish, darhol harakat qilish rejasini o'ylab chiqish;

- tashkilot xodimlarini axborot xavfsizligi asoslariga o'qitish, olingan bilimlardan foydalanish madaniyatiga ega bo'lishi va uni doimiy rivojlantirish;

- axborot yo'qotilishi oqibatida, mumkin bo'lgan moddiy zararni baholash;

- xodimlarga siyosat, amallar nima ekanligini va ish paytida nima uchun ularga amal qilish kerakligini, tarmoqda qanday himoya vositalaridan foydalanilishini tushuntirish;

- lavozim vazifalarini va ma'lumotlardan foydalanishdagi imtiyozlarni ajratish (amallarning maksimal soni avtomatlashtirilgan bo'lishi kerakligini yoddan chiqarmas lozim);

- hisob yozuvlari va parollar bilan boshqaruv qat'iy siyosatini yuritish;

- tarmoqlarda autentifikatsiya va avtorizatsiyani kuchaytirish;

- muhim ma'lumotlar bilan ishlaydigan foydalanuvchilar axborot resurslaridan foydalanish imkoniga ega bo'lishdan avval autentifikatsiya va avtorizatsiyadan o'tkazish;
- tarmoq muhitida mavjud bo'lmagan foydalanuvchilarni o'z vaqtida chiqarib yuborish;
- tashkilot pochta serveriga masofadan ulanish imkoniyatini qoldirmaslik, o'z vaqtida barcha axborotlardan foydalanish imkonini yopish;
- haqiqiy vaqt rejimida axborot tizimlarida monitoring va xodimlar harakatlari loglarini to'plash;
- ichki tarmoq trafigi hajmini nazoratga olishi;
- zaxira nusxalashtirish va ma'lumotlarni tiklash amallarini tatbiq etish;
- ichki tarmoqdan chiqish tarmoq trafigini filtrlash;
- turli shinalar yordamida ulanadigan (USB va PCMCIA) maxfiy hujjatlarni yozib olish va olib ketish mumkin bo'lgan, hamda almashtiriladigan mobil qurilmalar (FDD, CD/DVD-RW) bilan ishlash siyosatini o'rnatish;
- simsiz tarmoqlarni ham (IrDA, Bluetooth, WiFi) yoddan chiqarmaslik;
- hujjatlar nusxalarini o'g'irlanishining oldini olish uchun bosib chiqariladigan hujjatlar oqimini tekshirish;
- xavfli, maxfiy ma'lumotlarni yozib oluvchi so'rovlarning mavjudligini tekshirishga ma'lumotlar bazasiga barcha so'rovlarni filtrlash va tahlil qilish;
- jiddiy axborotlarni blokli qurilmalarda va noutbuklarda shifrlagan holda saqlash;

Bundan tashqari xavfdan to'la qutilish mumkin emasligini yodda tutish lozimdir. Xavfning kamayishi tashkilotning xavfsiz ishlash va samarali biznes o'rtasida muvozanatga erishganligini anglatadi.

Ichki xavf-xatar masalalarining dolzarbligini oxirgi qilingan ilmiy tekshiruv natijalari ham tasdiqlab bermoqdaki, Compware va Ponemon instituti kompaniya mutaxassislarining birgalikda o'tkazgan ilmiy tekshiruv natijalarining e'lon qilishicha, insayderlar ma'lumot yo'qolishiga eng asosiy omil bo'lib hisoblanar ekan (bu holatlar 75% AQSh da) bunda xakkerlar faqat 5-o'rin egallagan.

Shundan kelib chiqib, korporativ tashkilot axborot tizimi muhitida ichki tahdidlarni keltirib chiqaradigan insayderlarning toifalarini va ularning hujumlarini axborot tizimida ham noma'lum tahdid harakatlari chuqurroq tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman.